

ZAMONAVIY BADIY MATNLARDAGI “SADOQAT” KONSEPTINI IFODALOVCHI LEKSEMALAR TAHLILI

Uzakova Xilola

Davlat xafvsizlik xizmati “Temurbeklar maktabi”
harbiy-akademik litseyi ona tili va adabiyot o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108661>

Annotatsiya. Maqolada aksiologiyaning falsafa negizida shakllanishi, lingvistika masalalari bilan uyg‘unlashuvi, aksiolingvistikaning yangi yo‘nalish sifatida shakllanishi haqida so‘z yuritilgan. Aksiolingvistikaga doir tadqiqotlar tavsiflangan. O‘zbek tilshunosligida aksiolingvistikaning shakllanishi, aksiolingvistika nazariyasi va asosiy tushunchalari qayd etilgan tadqiqotlar tavsiflangan. Aksiolingvistikaning asosiy masalasi sifatida qadriyat tushunchasi ta’riflangan. “Sadoqat” o‘zbek madaniyatidagi eng qadimgi qadriyatlardan biri sifatida tavsiflangan. Aksiologik konseptni aks ettiruvchi eng faol vositalar sifatida leksik birliklar qayd etilgan. “Sadoqat”ning bir necha leksik birliklar bilan ifodalanishi misollar orqali tahlil qilingan. “Sadoqat” konseptining aksqadriyatlar yordamida ifodalanishi badiiylik va obrazlilikka xizmat qilishi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: *antroposentrik paradigma, aksiologiya, aksiolingvistika, qadriyat, baho, sadoqat, sadoqatli, sodiq, vafo, vafodor, vafosiz, bevaf, aksqadriyat, xiyonat, kognitiv belgi.*

Annotation. The article talks about the formation of axiology on the basis of philosophy, its integration with linguistic problems, as well as the formation of the direction of axiolinguistics as a new direction. Research on axiolinguistics is described. The formation of axiolinguistics, theory and basic concepts of axiolinguistics in Uzbek linguistics is described. The concept of value is defined as the main issue of axiolinguistics. “Loyalty” is described as one of the most ancient values of Uzbek culture. Lexical units are described as the most active means reflecting the axiological concept. Using examples, the expression “loyalty” is analyzed using several lexical units. It is shown that the expression of the concept of “loyalty” with the help of aksadriats is of an artistic and stylistic nature.

Key words: *anthropocentric paradigm, axiology, axiolinguistics, value, assessment, loyalty, loyal, faithful, faithful, loyal, unfaithful, infidel, axadrites, betrayal, cognitive character*

Keyingi yillarda o'zbek tilshunosligida antroposentrik paradigma asosidagi izlanishlar doirasi kengaydi. Tadqiqotlar predmeti obyekt tahlilidan subyekt tahliliga o'zgardi, insonni tilga, tilni esa insonga aloqadorlikda o'rganishga yo'naltirildi. Antroposentrik tilshunoslikning sotsiolingvistika, psixolingvistika, pragmalingvistika, lingvokulturologiya sohalariga doir tadqiqotlar yuzaga keldi. Til undan foydalanuvchilarning dunyoqarashi, olamni idrok etish qobiliyati, tafakkur darajasi bilan aloqadorlikda tadqiq qilina boshladi.

Falsafa fani bir qator yo'nalishlarning shakllanishiga asos bo'lgan. Aksiologiya yo'nalishi ham falsafa negizida rivojlandi. Aksiologiya grekcha *axios* – “qadr-qiyamat”, *logos* – “fan, ta'limot” so'zlaridan olingan bo'lib, qadriyatlar haqidagi yo'nalishni bildiradi. Aksiologiya xalq urf-odat, an'analari, munosabat bildirish, qadriyat, baholash, aksiologik manzara to'g'risidagi bilimlar majmuyidir.

Antroposentrik tilshunoslikning falasafa negizida shakllangan yo'nalishi aksiolingvistika hisoblanadi. Aksiologiyaning antroposentrik paradigma yo'nalishi sifatidagi mazmuni aksiolingvistika sohasining shakllanishiga zamin yaratdi. Aksiolingvistika aksiologiya va lingvistika oralig'idagi soha bo'lib, olamning aksiologik manzarasi, qadriyat, baholash, munosabatning tilda aks etgan belgilarini tahlil qiladi.

Aksiolingvistikaning asosiy masalalaridan biri qadriyatdir. Qadriyat ijtimoiy borliq, turmush tarzining munosabatlar tizimida, baholash orqali namoyon bo'ladigan qarashlar majmuyi hisoblanadi. Qadriyatlar hamisha juftlikda namoyon bo'ladi. Kishilik jamiyatida inson borliqni anglanga-anglanmagan, yaxshi-yomon, ijobiy-salbiy, o'tkinchi-boqiy belgilar asosida qarama-qarshi qutblarga ajratadi. Umuman, evolyutsion taraqqiyot davomidagi qarama-qarshiliklar birligi taraqqiyotning asosini tashkil etadi. Jamiyatda mavjud qadriyatlar o'z navbatida aksqadriyat deb nomlanuvchi zid ko'rsatkichlarga ham ega. Ezgulik yovuzlikning, yaxshilik yomonlikning, oqillik johillikning, sadoqat vafosizlik va xiyonatning mavjudligini ko'rsatadi, shu aksqadriyatlarning zidi sifatida namoyon bo'ladi. Ayni shu qadriyatlar va aksqadriyatlar juftligi tilshunoslikda aksiologik leksikani yuzaga keltiradi.

Qadriyatlar ta'lim jarayonining asosiy komponenti bo'lishi zarurligi olimlar tomonidan qayd etilgan [Bogdanova, 2017:734]. Til ta'limining qadriyatlar mazmuni xorijlik til o'zlashtiruvchilar uchun milliy-madaniy munosabatlarni aks ettiruvchi ma'lumot sifatida qiymatga ega bo'lsa, ona tili sohiblari uchun til qatlarida muhrlangan milliy-madaniy belgilarni o'rganish va tilning to'plash funksiyasini amalda yoritishdan iborat bo'lishi kerak. Qadriyatlar tilning tarkibiy qismi sifatida

qaralar ekan, o'z navbatida, til ta'limi jarayonida qadriyatlarning singdirilishiga ham e'tibor qaratish zarur bo'ladi. Qadriyat – umummilliy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy belgilarni mujassamlantirgan tarixiy-an'naviy voqelik.

“Tilning qadriyatlarni to'plovchi va uzatuvchi funksiyalari hamda qadriyatning ma'lum bir shaxs yoki jamiyatning aksiosferasini modellashtiruvchi xususiyatlari aksiolingvistika fanini yuzaga keltirdi” [Komilova, 2021:26].

Qadriyatlar muammosi A.Abdug'afurov, F.Abdurahimova, A.Aliyev, N.Komilov, O.Musurmonova, D.Qosimova, A.Haydarovlar tomonidan adabiyotshunoslik, madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganilgan.

A.Ivin, N.Arutyunova, Y.Volf, S.Pavlov, Y.Serebryannikova, V.Karasik, L.Bayramova, G.Bagautdinova, G.Gibatova kabilar aksiolingvistikaning shakllanishi va rivojlanishi uchun salmoqli hissa qo'shgan olimlar hisoblanadi [komilova,2021:26]. N.Arutyunova tildagi ma'no tiplari haqida mulohaza yuritib, qadriyat masalasiga alohida to'xtalgan [arutyunova, 1988].

R. Yunusova dissertatsiyasida aksiologik lingvistika doirasidagi tadqiqotlarning nazariy aspektlari yoritilgan. Lingvistik aksiologiyaning tilni qadriyatlar haqida muhim axborot jamlangan manba sifatida o'rganishi qayd etilgan [yunusova, 2009].

Z.Temirgazina zamonaviy rus tilida qadriyat ifodasi masalalariga to'xtalgan [Temirgazina, 1999]. 2004-yilda Volgogradda, 2016-, 2019-yillarda Yekaterinburgda aksiologik lingvistika muammolari va istiqbollari bag'ishlangan Xalqaro ilmiy konferensiya va ilmiy seminarlar o'tkazildi.

Aksiolingvistikaning asosiy tushunchalaridan biri baho hisoblanadi. N.A. Arutyunova ilmiy adabiyotlardagi ma'lumotlarga asoslanib, bahoning turlarini keltirgan [Arutyunova, 1988,67].

G.Komilova aksiolingvistik tadqiqotlar ko'lamining kengayishi natijasida jahon tilshunosligida yuzaga kelgan quyidagi aksiolingvistik maktablarni ajratib ko'rsatgan [Komilova, 2021:24].

O'zbek tilshunosligida aksiolingvistika sohasiga doir izlanishlar keyingi yillardan boshlab amalga oshirila boshladi. Dastavval, kategorial shakllarda baho munosabatining ifodalanishi masalalari yoritildi [Qambarov, 2008]. Lingvokulturologiya doirasidagi ayrim tadqiqotlarda lisoniy-madaniy konseptlar qadriyat va baho nuqtayi nazaridan yoritildi [Rahmatova, 2019].

O'zbek tilida aksiolingvistika yo'nalishida amalga oshirilgan birinchi tadqiqot G.Komilovanning filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiyasidir. Dissertatsiyada aksiologiya va uning tavsifi,

falsafiy qarashlardan ajralib chiqishi, alohida shakllanish bosqichiga o'tishi ilmiy asosda yoritilgan. Lingvistik tadqiqotlarda aksiologik yondashuv, lingvoaksiologiyaning shakllanishi masalalari izchillikda, tizimli ravishda tahlil etilgan. Aksiolingvistikaning shakllanish bosqichlari, o'rganish obyekti, vazifalari, qiymat va baho munosabati nazariy jihatdan asoslangan. G.Komilova tadqiqoti orqali o'zbek tilshunosligiga *aksiolingvistika*, *aksqadriyat*, *aksiologik konsept*, *aksiologik shkala* terminlari kirib keldi. Olima o'zbek maqollarining aksiolingvistik tadqiqini amalga oshirdi, maqollarda aks etgan qadriyat va aksqadriyatlarining lisoniy modellarini ishlab chiqdi [Komilova, 2021].

O'zbek madaniyatidagi eng ko'hna qadriyatlardan biri “sadoqat”dir. “Sadoqat” konsepti, dastavval, leksik vositalar yordamida ifoda etiladi.

Sadoqat qadriyatni mavhum tarzda aks ettiradigan leksemdir:

Mamlakatni ichki dushmanlardan tozalash kerakmidi? Bundan tashqari harbiy qasamyodga sadoqat, ofitserlik burchi, degan gaplar bor! (Tushda kechgan umrlar).

Sodiq leksemasi “sadoqat” qadriyatini ifodalovchi eng faol leksemdir.

...Ular senga bir umr yo'ldosh,

Sodiq hamroh kabi o'tarlar.

Qabring uzra egsalar ham bosh,

Xato qilishingni kutarlar [A. Oripov, Xato qilishingni kutarlar].

Sodiq shaxsning fazilati sifatida tasvirlangan. *Sodiq xalifalar*:

Oltmish yoshida uch nafar sodiq xalifalari bilan Samarqandni tark etdi. Borajak manzilini aytmadi. Kechasi bilan zim-ziyo yo'q bo'ldi. Subhi sodiq mahaldan sarrin-sarrin sabolar esdi. Mayin-mayin sabolar kezdi Har ne qilsang qil, pushti kamarli qil-da, ey, xudo!..» (Oydinda yurgan odamlar,10).

Sodiq Allohga e'tiqod qo'ygan insonlarni sifatlab kelgan:

Shunday ekan, bir sodiq bandangni bunchalar xo'rlama-da, ey, xudo! Bir sodiq bandangni bunchalar oyoq osti qilma-da, ey, xudo! [Oydinda yurgan odamlar].

Sodiq leksemasidan hosil qilingan qo'shma fe'llar turli voqelikka bo'lgan “sadoqat” qadriyatini ifodalab kelgan: *sodiq qol*:- *Tank mexanigi serjant Zokir Oripov Moskva ostonalarida «Medinsk» rayonida bo'lgan shiddatli janglarda harbiy qasamyodiga sodiq qolib qahramonlarcha halok bo'ldi. Vatan qahramon jangchi Oripov xizmatlarini unutmaydi* [Ikki eshik orasi,186].

Zamonaviy badiiy matnlarda “sadoqat” konseptining ifodalanishi

Qadriyat	Konsept	Birikma
<i>sadoqat</i>	qasamyodga sadoqat	<i>harbiy qasamyodga sadoqat</i>
<i>sodiq</i>	yo'ldoshga sadoqat	<i>sodiq hamroh</i>
	doimiy fazilat	<i>sodiq inson</i>
	doimiy qadriyat	<i>sodiq shaxs</i>
	izdoshlar sadoqati	<i>sodiq xalifalar</i>
	Ollohga sadoqat	<i>sodiq banda</i>
	mehribonlik	<i>sodiq mehr</i>
	bo'ysunmaslik	<i>sodiq jangchi</i>
	tongdan	<i>subhi sodiq mahaldan</i>
<i>sodiqlik</i>	yaqinlarga sodiqlik	<i>ota-onaga sodiq</i>
<i>sodiq qolmoq</i>	qasamga sodiqlik	<i>harbiy qasamyodiga sodiq qolib</i>
<i>vafo</i>	sadoqat	<i>vafo degan narsa</i>
<i>vatanparvar</i>	vatan	<i>vatanparvar - o'z vatanini, ona yurtini, xalqini cheksiz sevuvchi</i>
<i>vatanparvarlik</i>	vatanga sodiq	<i>vatanparvarlik burchi</i>
<i>vafo qilmoq</i>	sadoqat ko'rsatish	<i>kimsaga vafo qilmaganini tushunmadi</i>

Zamovaiy badiiy matnlarda “sadoqat” konseptini ifodalovchi 8ta leksik vosita ishtirok etgan. Mazkur leksemalar orqali “sadoqat” konsepti 16ta kognitiv belgi, 15 xil birikma orqali namoyon bo'lgan.

“Sadoqat” konsepti *xiyonat* aks qadriyati zamirida namoyon bo'ladi.

Sadoqat diyonat bilan uyg'unlikda kelgan, xiyonat tushunchasi bilan birga qo'llanadi:

Sadoqat – xiyonat:

Sadoqat bor joyda – diyonat omon,

Sotqinlik yomondir, xiyonat yomon...[Anvar Obidjon, Farg'onaliklar]

Xiyonat aksqadriyati misolida umrga sadoqat aks ettirilgan:

Umr tangrining odamzotga o'lchab bergan omonatidir. Biz esa ko'pincha, uni behuda o'tkazib, omonatga xiyonat qilamiz [Daftar hoshiyasidagi bitiklar]

Vafo leksemasi zamonaviy badiiy matnlarda ham “sadoqat” qadriyatini aks ettirishga xizmat qiladi: *Ayol kishiga vafo degan narsa qanchalar qimmatga tushishini ko'plar hali bilmaydi* [Ufq,490].

Vafo leksemasidan hosil qilingan qo'shma fe'llar “sadoqat” qadriyatini aks ettiradi: Xalqi beishq-u vafo monda ba xob, ammo sagon
Dar vafoyi oshiqon to subh g'avg'o afganand.

Quyidagi misolda esa “insonga vafo qilish” tushunchasi ifodalangan: *Boisi, ot odamzotni ulug'laydi. Odamzotga vafo qiladi. Hayvonlar ichida ot bilan it shunday* [Ot kishnagan oqshom.,76].¹

Vafo asosidan hosil qilingan yasama so'zlar “sadoqat” qadriyati yoki “sadoqatsizlik” aksqadriyatini ifodalashga xizmat qilgan. *Vafo* so'zidan yasalgan fe'llar ham qo'llangan: Onaga vafo qilmagan bola, kimga **vafo** qiladi. Yurt ishiga yaramagan bola qay ishga yaraydi [Ufq,466].

Quyida “vafosizlik” konsepti to'lin oy misolida *vafo qilmoq* leksik vositasi orqali ifodalangan: ...*Oyga mahliyo bo'lib-mahliyo bo'lib termilibman. Oyning beti kir emish. Oyga sonsiz oshiqlar mahliyo termildi. Oy qaysi oshiqqa bir o'pich berdi? Oy qaysi oshiqqa vafo qildi?* [Ot kishnagan oqshomda,4].

Vatan a. – tug'ilib o'sgan joy, yurt. 1. Kishining tug'ilib o'sgan o'lkasi, shaxri yoki qishlog'i; yurt, diyori. 2.Kishi tug'ilib o'sgan va o'zini uning fuqarosi hisoblagan mamlakat; ona yurt. 3. Turarjoy, boshpana, maskan, uy. 4 O'simlik va sh. k. larning asli kelib chiqqan yerini bildiradi [O'TIL,1,444]. *Vatandan yasalgan vatanparvar* so'zi “vatanga sadoqat”ni ifodalaydi. *Vatanparvar* [vatan + f.> g'am-xo'rlik qiluvchi] – o'z vatanini, ona yurtini, xalqini cheksiz sevuvchi, vatan manfaatlari uchun jonbozlik ko'rsatuvchi. *Vatanparvarlik* Vatanparvarlarga xos ish, xatti-harakat, xislat. *Vatanparvarlik burchi*.

Vatanfurush aks qadriyat sifatida “vatanga xiyonat qiluvchi” tushunchasini anglatadi. *Vatanfurush* [vatan + f. sotuvchi] –o'z vataniga xiyonat qiluvchi, vatanini sotuvchi. *Vatanfurushlik* –vatanni sotish, unga xiyonat qilish [O'TIL,1,445].

Vatanga xiyonat muhtojlikning eng yuqori nuqtasi – kafangadolik bilan baholangan: *Vatangado* [vatan + gado] Vatandan kechib, qochib, o'zga ellarda darbadar yuruvchi; qochqin. *Vatangadolik* –vatangadoga xos hayot, holat, vatangado bo'lib yashash. X.Sultonov *vatangado* so'zi o'rnida vatanjudolik so'zini ishlatgan. *Vatanjudolik* – vatandan judo holatdagi hayot, shaxsning shunday hayot kechirishi: *Olamda vatanjudolikdan yomon narsa yo'q, Xayriddinjon aka, — dedi u xo'rsinib*. X. Sultonov, Boburiynoma [O'TIL,1,445].

¹ Tog'ay Murod. Ot kishnagan oqshom.

Vatangadolik xalq maqollarida *yurt gadosi* birikmasi ko‘rinishida uchraydi: *Non gadosi bo‘lish oqlanib, yurt gadosi bo‘lish qoralangan: Non gadosi bo‘lsang ham yurt gadosi bo‘lma* [O‘XM,10). Xalq maqollarida “vatanga xiyonat” birikmalar orqali ifodalangan: *Vatandan yiroqlashgan – nomusdan o‘lar* (O‘XM,9) maqolida vatan nomusga tenglashtirilgan; *Vatanni sotgan el bo‘lmas* (O‘XM,10).

Zamonaviy badiiy matnlarda “sadoqatsizlik” aksqadriyatining ifodalanishi

Qadriyat	Konsept	Birikma
<i>vafosiz</i>	sadoqatsiz	<i>vafosizga – jafo</i>
<i>bevafo</i>	sadoqatga ega emaslik	<i>bevafo xotin</i>
<i>vafo qilmaslik</i>	sadoqat ko‘rsatmaslik	<i>kimsaga vafo qilmaganini tushunmadi</i>
<i>xiyonat</i>	aksqadriyat	<i>Ularning qismatiga Xiyonat kirib keldi!</i>
<i>xiyonat qilmoq</i>	va’dani buzish	<i>omonatga xiyonat qilamiz</i>
<i>vatanfurush</i>	vatanga xiyonat	<i>Vatanfurush o‘z vataniga xiyonat qiluvchi</i>
<i>vatanfurushlik</i>	vatanga xiyonat	<i>Vatanfurushlik – vatanni sotish, Vatanfurushlik – vatanni sotish,</i>
<i>vatangado</i>	vatanga bevafoqlik	<i>Vatangado bo‘lguncha, kafangado bo‘l</i>
<i>vatangado</i>	vatanga bevafoqlik	<i>yurt gadosi bo‘lma</i>
<i>vatanjudolik</i>	vatangadolik	<i>Olamda vatanjudolikdan yomon narsa yo‘q</i>

Zamonaviy badiiy matnlarda “sadoqat” konsepti *sadoqat, sodiq, sodiqlik, sodiq qolmoq, vafo, vafo qilmoq, vatanparvar, vatanparvarlik* leksemalari orqali ifodalangan.

Zamonaviy badiiy matnlarda “sadoqatsizlik” aksqadriyati *vafosiz, bevafo, vafo qilmaslik, xiyonat, xiyonat qilmoq, vatanfurush, vatanfurushlik, vatangado*, leksemalari orqali ifodalangan. *Vatanjudolik* ijodkorning so‘z qo‘llash mahorati bilan bog‘liq okkazionalizm hisoblanadi.

Sadoqat, sadoqatli, sodiq, sodiqlik, sidqidildan leksemalari “sadoqat” konseptining eng faol va barcha davrlar va barcha uslubdagi matn ko‘rinishlari uchun umumiy bo‘lgan leksik vositalaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988.
2. Богданова Л.И. Оценки и ценности в зеркале словарей русского языка. Когнитивная лингвистика. Аксиологическая семантика. Вестник РУДН.2017. Серия: Лингвистика.
3. Komilova G. O‘zbek tilidagi maqollarning aksiolingvistik tahlili. Filol. fan. fals. d-ri (PhD) diss. –Toshkent,2021.
4. Коцюбинская Л.В.б Кузина О.А. К вопросу об аксиологии в лингвистике. 2015.
5. Темиргазина З.К. Оценочные высказывания в современном русском языке. Дисс. канд. филол. наук. – М., 1999.
6. Юнусова Р.Ж. Аксиология фразеологизмов со значением гостеприимство / кунакчыллык' в русском и татарском языках. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Казань – 2009.– 23 с.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I-V жилдлар. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008.
8. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent, 2005.